

DIFFERENSIAL TENGLAMALAR TADBIQI**Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston Milliy universitetining****Jizzax filiali****O'qituvchi: Mamanov Siroj Kaxramon o'g'li****Talabalar: Sharifova Iroda Erkin qizi****Donishboyev Jo'rabek Akbar o'g'li**

Kalit so'zlar: differensial tenglama, hosila, erkli o'zgaruvchilar, kasr, umumiy yechim, Eyler, koeffitsient, yuqori tartibli tenglamalar, Guk, Teylor qatori, integral, boshlang'ich funksiyalar, chiziqli operator, xarakteristik tenglamalar, Nyuton.

Annotatsiya: Ushbu maqolada siz defferensial tenglamalar haqida kerakli ma'lumotlar bilan tanishib chiqishingiz mumkin. Ularning tatbiqlari va iqtisodiyotda tutgan o'rni haqida ham ma'lumot berib boriladi.

Ta'limning barcha bosqichlarida matematika fanini o'qitish tizimini yanada takomillashtirish, pedagoglarning samarali mehnatini qo'llab-quvvatlash, ilmiy-tadqiqot ishlarining ko'lamini kengaytirish va amaliy ahamiyatini oshirish, xalqaro hamjamiyat bilan aloqalarni mustahkamlash, shuningdek, 2017- 2021-yillarda O'zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo'nalishi bo'yicha Harakatlar strategiyasini "Ilm, ma'rifat va raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish yili"da amalga oshirishga oid davlat dasturida belgilangan vazifalar ijrosini ta'minlash maqsadida:

Quyidagilar matematika sohasidagi ta'lim sifatini oshirish, ilmiy-tadqiqotlarni rivojlantirish va ilmiy ishlanmalarni amaliyotga joriy qilishning ustuvor yo'nalishlari etib belgilansin:

-maktabgacha, umumiy o'rta, o'rta maxsus, professional, oliy ta'lim tashkilotlari va ilmiy muassasalar o'rtasidagi yaqin hamkorlikni ta'minlovchi yaxlit tizimni shakllantirish;

-ilgʻor xorijiy tajriba asosida maktabgacha yoshdagi bolalarda ilk matematik tasavvurlarni shakllantirish boʻyicha zamonaviy pedagogik texnologiyalarni joriy qilish;

-umumiy oʻrta va oʻrta maxsus taʼlim muassasalarida matematika fanlarini oʻqitish sifatini oshirish, hududlarda matematika faniga ixtisoslashtirilgan maktablar faoliyatini rivojlantirish hamda yangi maktablarni tashkil etish;

-matematika fani boʻyicha kadrlarni, xususan qishloq joylardagi maktablarning kadrlarini tayyorlash va qayta tayyorlash tizimini rivojlantirish, matematika fani boʻyicha darsliklar va oʻquv qoʻllanmalarni takomillashtirish;

-iqtidorli yoshlarni aniqlash hamda ularning matematika fani boʻyicha mahalliy va xalqaro fan olimpiadalarida muvaffaqiyatli ishtirok etishini hamda sovrinli oʻrinlarni egallashini taʼminlash;

-taʼlim berishning onlayn platformasini yaratish va amaliyotga tatbiq etish, masofadan oʻqitish tizimi samaradorligini oshirish, baholash tizimining shaffofligini taʼminlash mexanizmlarini joriy qilish;

Matematika fanini bilish darajasini baholash boʻyicha milliy sertifikatlashtirish tizimini joriy qilish, oliy taʼlimning tegishli yoʻnalishlari va mutaxassisliklarida matematika fani boʻyicha mashgʻulotlarni koʻpaytirish hamda taʼlim berish sifatini oshirish;

-matematika sohasidagi ilmiy-tadqiqotlarning ishlab chiqarish bilan uzviy bogʻliqligini taʼminlash, amaliy matematikani rivojlantirish va iqtisodiyot tarmoqlaridagi muammolarni modellashtirish asosida matematik yechimlarni ishlab chiqish;

-matematika sohasida taʼlim olayotgan va ilmiy-tadqiqotlar bilan shugʻullanayotgan iqtidorli yoshlarni qoʻllab-quvvatlash, chet eldagi oliy taʼlim muassasalari hamda ilmiy tashkilotlar bilan aloqalarni rivojlantirish;

-mamlakatimizning ilmiy va taʼlim tashkilotlarini bosqichma-bosqich jahonning matematika fani boʻyicha yetakchi ilmiy markazlari darajasiga yetkazish.

Differensial tenglamalar — noma'lum funksiyalar, ularning turli tartibli hosilalari va erkli o'zgaruvchilar ishtirok etgan tenglamalar hisoblanadi. Bu tenglamalarda noma'lum funksiya y orqali belgilangan bo'lib, birinchi ikkitasida y bitta erkli o'zgaruvchi t ga, keyingilarida esa mos ravishda x , t va x , u , z erkli o'zgaruvchilarga bog'liqdir. Differensial tenglama nazariyasi 17-asr oxirida differensial va integral hisobning paydo bo'lishi bilan bir vaqtda rivojlana boshlagan. Differensial tenglama matematikada, ayniqsa, uning tatbiklarida juda katta ahamiyatga ega. Fizika, mexanika, iqtisodiyot, texnika va boshqa sohalarning turli masalalarini tekshirish differensial tenglamani yechishga olib keladi. Xususiy hosilali differensial tenglama Bu tenglamalarning oddiy differensial tenglamadan farqli muhim xususiyati shundan iboratki, ularning barcha yechimlari to'plami, ya'ni "umumiy yechimi" ixtiyoriy o'zgaruvchilarga emas, balki ixtiyoriy funksiyalarga bog'liq bo'ladi; umuman, bu ixtiyoriy funksiyalarning soni differensial tenglamaning tartibiga teng; ularning erkli o'zgaruvchilari soni esa izlanayotgan yechim o'zgaruvchilari sonidan bitta kam bo'ladi. Bir noma'lumli 1-tartibli xususiy hosilali Differensial tenglamani yechish oddiy differensial tenglama sistemasini yechishga olib keladi. Tartibi birdan yuqori bo'lgan xususiy hosilali differensial tenglama nazariyasida Koshi masalasi bilan bir katorda turli chegaraviy masalalar tekshiriladi.

DIFFERENSIAL TENGLAMALARNING IQTISODIYOTDAGI TADBIQLARI

1-Masala. Aytaylik, firmaning mahsulot ishlab chiqarishdagi jami xarajatlari funksiyasi quyidagicha bo'lsin:

$$(TC=50+0,4q^2)$$

bu yerda q - mahsulot miqdori. Mahsulotga bo'lgan talabga ko'ra narx funksiyasi esa

$$(p=360-2,1q)$$

ko'rinishda bo'lib, p - mahsulot narxi. Boshqa ta'sir qiluvchi faktorlar yo'q deb hisoblab, muvozanat narx holatida firma foydasi maksimalga erishadi deb olamiz. Agar hukumat har bir ishlab chiqarilgan mahsulotga soliq joriy etsa, firmaning foydasi maksimal bo'lishi uchun mahsulot narxi qanday o'zgaradi?

Yechim:

Agar firma davlatga har bir mahsulot uchun t miqdorda soliq to'lasa, unda q mahsulot uchun tq miqdorda soliq to'laydi. Demak, jami harajat funksiyasi

$$(TC=50+0,4q^2+tq)$$

ko'rinishda bo'ladi. Firmaning yalpi daromadi esa

$$(TR=pq=360q-2,1q^2)$$

Firmaning maksimallashtiriladigan sof daromadi

$$\partial(F=TR-TC=360q-2,1q^2-(50+0,4q+tq))=-2,5q^2+(360-t)q-50$$

funksiya orqali ifodalanadi. Sof foydani maksimallashtirishning birinchi shartini olish uchun yuqoridagi funksiyadan q bo'yicha bir marta hosila olamiz va 0 ga tenglaymiz:

$$\partial F/\partial q=360-5q-t=0$$

Ikkinchi shart esa ikkinchi tartibli hosila bilan bog'liq. $\partial^2 F/\partial q^2 = -5 < 0$ demak firmaning sof foydasining maksimallashtirish shartlari bajarildi. Endi yuqoridagi tenglikdan maksimal sof foyda uchun qancha mahsulot ishlab chiqarishning qo'yilgan soliq miqdoriga bog'liqligi quyidagicha bo'ladi:

$$q=72-0,2t$$

Bu funksiyadan bir marta t bo'yicha hosila olsak $dq/dt=-0,2$ ni hosil qilamiz. Bu esa mahsulotning har biriga t miqdorda soliq qo'yilsa maksimal foyda olish uchun mahsulot miqdori 0,2 birlikka kamayishini ko'rsatadi. Endi qo'shilgan soliq narxga qanday ta'sir ko'rsatishini bilish uchun yuqoridagi ifodani narx funksiyasiga qo'yamiz:

$$p=360-2,1(72-0,2t)=4,2t+208,8.$$

Bu ifodadan bir marta hosila olib $dp/dt=0,42$ ni olamiz. Bu esa firmaning maksimal foyda olishi mumkin bo'lgan holatdagi mahsulot narxi har bir mahsulotga 1 dollar soliq solinsa, 0.42 dollar ga qimmatlashishini ko'rsatadi.

2-Masala. Bankdan 100 ming \$ kredit yiliga 15% stavkasida 5 yilga olindi. Agar qo'shiladigan foizlar uzluksiz tarzda qo'shib borilsa, jami qancha miqdorda pul bankka to'lanishi kerak bo'ladi? Agar foizlar yilda bir qo'shilsachi?

Yechim:

Buning uchun avvalo $a'=0.15$ a differensial tenglamani yechishimiz kerak bo'ladi. Sababi hosilaning ta'rifiga ko'ra $a'(t)=\lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{a(t+\Delta t)-a(t)}{\Delta t}$ va bu uzluksiz o'sishdagi $\Delta t \rightarrow 0$ dagi pul miqdorini beradi. Bu yerda $a(t)$ ifoda t vaqtda bankka to'lanishi kerak bo'lgan pul miqdori. Boshqa tomondan esa pulning miqdori uzluksiz 15% o'sgani uchun o'sadigan pul miqdori 0,15a ga teng. Bu yerda t yillarda o'zgaradi, ya'ni $a(1)$ bir yildan keying pul miqdorini bersa, $a(1/12)$ esa 1 oydan keying pul miqdorini beradi. Masala shartidan ma'lumki, $(a(0)=100000)$. Demak biz quyidagi Koshi masalasini yechishimiz kerak:

$$a'(t)-0,15a(t)=0, a(0)=10^5$$

Bu masalaning yechimi esa $a(t)=10^5 e^{0,15t}$ dan iborat bo'ladi. Demak,

$$a(5)=10^5 e^{0,15*5}\approx 11700\$$$

Agar foizlar yil oxirida qo'shiladigan bo'lsa, bankka to'lanadigan pulni hisoblash uchun murakkab foiz formulasidan foydalanish kifoya:

$$10^5(1+0,15)^5 \approx 201135,7\$$$

Xulosa: Differensial tenglamalar bizning hayotimizda juda ham katta ahamiyatga ega. Chunki biz differensial tenglamalardan iqtisodiyotda, mexanikada, fizikada, texnikada va ko'plab sohalarda foydalanamiz.